

Schritt 1 Vorbereitung:

Definition Medienbruch:

„Erfolgt bei der Übertragung von Informationen innerhalb der Übertragungskette ein Wechsel des , so wird von einem Medienbruch gesprochen. Medienbrüche bergen die Gefahr der Informationsverfälschung und ziehen eine Verlangsamung der Informationsbearbeitung nach sich.,¹

Schritt 2 Aktuelle Tätigkeit:

Aktuelle Tätigkeit: (wie z.B. Hausaufgaben)		
Rahmen der Tätigkeit: (Mehrfachantwort möglich)	<input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> andere Tätigkeit:	<input type="checkbox"/> Hausaufgaben <input type="checkbox"/> Prüfungsvorbereitung <input type="checkbox"/> Private Tätigkeit

Schritt 3 Think Aloud:

Anmerkungen:

¹ <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/medienbruch-51830>

Schritt 4 Cognitive Walkthrough:

Anmerkungen:

Schritt 5 Befragung Verbesserung:

Anmerkung: